

TECHNICAL SCIENCES

РЕГУЛЮВАННЯ ПОТОКОЗЧЕПЛЕННЯ ПО КОЛУ СТАТОРА МАШИНИ ПОДВІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ

Клюєв О.В.

кандидат технічних наук, доцент
Дніпровський державний технічний університет,
с. Кам'янське, Дніпропетровська область, Україна

FLUX LINKAGE CONTROL IN THE STATOR CIRCUIT OF A DUAL-FEED MACHINE

Klyuyev O.

associate professor, Dniprovsky State Technical University,
Kamianske, Dnipropetrovsk region, Ukraine

АНОТАЦІЯ

У статті здійснений синтез контуру керування модулем потокозчеплення статора через вплив на амплітуду напруги статора асинхронної машини у схемі машини подвійного живлення (МПЖ). Використання транзисторного регулятора напруги з безпосереднім управлінням від релейного однополярного елемента істотно спрощує систему управління. Регулювання потокозчеплення статора МПЖ дозволяє поліпшити енергетичні показники її роторного кола.

ABSTRACT

In the paper, the synthesis of the control loop of the stator flux linkage module was carried out through the impact on the amplitude of the stator voltage of the asynchronous machine in the dual feed machine circuit. The use of a transistor voltage regulator with direct control from a unipolar relay element greatly simplifies the control system. The regulation of the flux linkage of the DFM stator makes it possible to improve the energy performance of its rotor circuit.

Ключові слова: машина подвійного живлення, потокозчеплення, релейний регулятор, функція мети, коефіцієнт потужності, регулятор напруги.

Keywords: dual feed machine, flux linkage, relay regulator, objective function, power factor, voltage regulator.

Вступ. В електроприводах (ЕП) змінного струму для кращого використання електричної машини виникає задача регулювання основного магнітного потоку, що, у свою чергу, приводить до необхідності створення взаємозалежних багатоканальних систем регулювання. Машини подвійного живлення та асинхронні вентильні каскади не є виключенням, що обґрунтовано в роботі [1]. У цій роботі показано, що при зменшенні моменту навантаження на валу ЕП потрібно знижувати величину потокозчеплення статора для досягнення найкращого значення коефіцієнта потужності роторного кола, представленого як цільова функція

$$\cos \varphi_r = \frac{P_r}{\sqrt{P_r^2 + Q_r^2}}, \quad (1)$$

де активна і реактивна потужності роторного кола дорівнюють відповідно

$$P_r = \frac{3r_2 \Psi_s^2}{2L_m^2} + \frac{2r_2 M_c^2}{3N^2 \Psi_s^2} + \frac{M_c}{N} (\omega - \omega_0), \quad (2)$$

$$Q_r = \frac{3}{2k_r L_m} \Psi_s^2 (\omega_0 - \omega) + \frac{2L_s M_c^2 (\omega_0 - \omega)}{3N^2 k_s^2 \Psi_s^2}. \quad (3)$$

У статті [2] для обчислення статичного моменту розроблений спостерігач стану, а для регулювання швидкості, активної і реактивної складових струму ротора запропоновані наступні алгоритми

$$U_{pш} = -I_{rv}^* \text{sign}[(A_{11} \Psi_s + A_{12} I_{ru})(\omega^* - \omega) - A_{13} \Psi_s p\omega]; \quad (4)$$

$$U_{pta} = \text{sign}[I_{rv}^* - I_{rv}]; \quad (5)$$

$$U_{ptr} = \text{sign}[I_{ru}^* - I_{ru}], \quad (6)$$

$$\text{де } A_{11} = \frac{3N^2 k_s}{2J T_1''}; A_{12} = \frac{3N^2 k_s^2 R_s}{2J}; A_{13} = \frac{3N^2 k_s}{2J}.$$

Рівняння математичної моделі МПЖ, які використовувались для синтезу алгоритмів керування (4) – (6) і виведення цільових функцій статичного режиму (1)–(3) в осях координат, орієнтованих за вектором потокозчеплення статора, мають наступний вигляд:

$$\begin{aligned}
p\omega &= -\frac{3N^2k_s}{2J}\Psi_s I_{rv} - \frac{N}{J}M_c; \\
pI_{rv} &= \frac{k_s}{L_\delta}\Psi_s\omega - \frac{I_{rv}}{T_1} + \omega I_{ru} - k_s R_s \frac{I_{rv}I_{ru}}{\Psi_s} - \left(\frac{I_{ru}}{\Psi_s} + \frac{k_s}{L_\delta}\right)U_s \sin v + \frac{U_{rv}}{L_\delta}; \\
pv &= \omega_0 - k_s R_s \frac{I_{rv}}{\Psi_s} - \frac{U_s \sin v}{\Psi_s}; \\
p\Psi_s &= -\frac{\Psi_s}{T_s} + \frac{L_m}{T_s}I_{ru} + U_s \cos v; \\
pI_{ru} &= \frac{k_s}{T_s L_\delta}\Psi_s - \frac{I_{ru}}{T_1} - \omega I_{rv} + k_s R_s \frac{I_{rv}^2}{\Psi_s} + \frac{I_{rv}}{\Psi_s}U_s \sin v - \frac{k_s}{L_\delta}U_s \cos v + \frac{U_{ru}}{L_\delta}. \quad (7)
\end{aligned}$$

Метою роботи є структурний і параметричний синтез контуру регулювання потокозчеплення статора машини подвійного живлення.

Матеріал і результати дослідження. У статті [3] показано, що третє і четверте рівняння системи (7) динаміки модуля вектора потокозчеплення статора мають достатній ступінь автономності через

слабкість природних перехресних зв'язків по складовим струму ротора I_{rv} і I_{ru} . Тому розглянемо ці рівняння окремо від інших. Для них справедливі наступні перетворення.

Третє рівняння системи (7) множимо на $\Psi_s \sin v$:

$$(pv)\Psi_s \sin v = \omega_0 \Psi_s \sin v - k_s R_s I_{rv} \sin v - U_s \sin^2 v \quad (8)$$

Четверте рівняння помножимо на $\cos v$:

$$(p\Psi_s)\cos v = -\frac{\Psi_s}{T_s}\cos v + k_s R_s I_{ru} \cos v + U_s \cos^2 v. \quad (9)$$

З виразу (9) віднімемо (8)

$$\begin{aligned}
(p\Psi_s)\cos v - \Psi_s \sin v(pv) &= -\frac{\Psi_s}{T_s}\cos v + k_s R_s I_{ru} \cos v + \\
&+ U_s \cos^2 v - \omega_0 \Psi_s \sin v + k_s R_s I_{rv} \sin v + U_s \sin^2 v. \quad (10)
\end{aligned}$$

Вираз (10) спрощується до наступного вигляду

$$p(\Psi_s \cos v) = -\frac{\Psi_s \cos v}{T_s} + U_s - \omega_0 \Psi_s \sin v + k_s R_s (I_{ru} \cos v + I_{rv} \sin v). \quad (11)$$

Таким чином, два нелінійних рівняння першого порядку перетворені до одного рівняння того ж порядку відносно нової змінної $\Psi_s \cos v$. Тотожність (11) показує, що зміною амплітуди напруги статора U_s можна керувати змінною $\Psi_s \cos v$.

Якість процесу керування задамо інтегральним квадратичним функціоналом

$$I = \int_0^\infty [(\Psi_s \cos v)^* - \Psi_s \cos v]^2 dt, \quad (12)$$

де $(\Psi_s \cos v)^*$ – необхідне значення регульованої змінної. Мінімум критерію якості (12) на траєкторіях руху об'єкта (11) забезпечує оптимальне керування

$$U_s = U_m \text{ при } ((\Psi_s \cos v)^* - \Psi_s \cos v) > 0, \quad (13)$$

$$U_s = 0 \text{ при } ((\Psi_s \cos v)^* - \Psi_s \cos v) < 0,$$

реалізоване однопозиційним реле, за допомогою якого статор двигуна підключається до мережі, якщо регульована змінна менше заданого значення, або відключається, якщо змінна перевищує задане значення. В останньому випадку зниження змінної $\Psi_s \cos v$ відбувається під дією внутрішнього нега-

тивного зворотного зв'язку за ЕРС $\omega_0 \Psi_s \sin v$. Зазначені явища відбуваються в режимі високочастотних переключень релейного елемента.

Значення v можна вважати постійним при стабілізації струму I_{ru} [3] і зміна перемінної $\Psi_s \cos v$ відбувається в основному за рахунок зміни модуля потокозчеплення статора Ψ_s . При розмагнічуванні АМ, коли Ψ_s зменшується, $v = 92^\circ \div 95^\circ$ і косинус кута між векторами напруги і потокозчеплення статора менше нуля $\cos v = -0.08 \div -0.02$. Намагнічування АМ складається в збільшенні Ψ_s , коли $v = 85^\circ \div 88^\circ$ і $\cos v = 0.02 \div 0.08$. При стабілізації змінної $\Psi_s \cos v$ і потоку Ψ_s кут v практично дорівнює 90° за умови, що $I_{ru} = \Psi_s / L_m$ [3].

Керувати безпосередньо модулем потокозчеплення Ψ_s по алгоритму, аналогічному (13), із сигналом завдання і зворотним зв'язком по потоку не вдається. Такий алгоритм не в змозі відпрацювати сигнали, що задають, на зменшення потоку: при зменшенні сигналу завдання фактичний потік Ψ_s продовжує залишатися на колишньому рівні. Навіть якщо напруга статора релейним елементом

переключається в нульовий стан, то збудження АМ у схемі МПЖ продовжується по колу ротора струмом $I_{ru} = \Psi_s / L_m$, який підтримує потік статора незмінним. Тому для зменшення Ψ_s в процесі регулювання потрібно, щоб поряд з збудженням по колу ротора сигналом $L_m I_{ru}$ відбувалося розмагнічування АМ по колу статора сигналом $U_s \cos v$, що добре видно з четвертого рівняння системи (7).

Для регулювання модуля потокозчеплення статора Ψ_s необхідно сигнал завдання регулятора (13) формувати таким чином, щоб у сталому режимі величина Ψ_s дорівнювала необхідному значенню.

Формувати сигнал завдання $(\Psi_s \cos v)^*$ можна операцією інтегрування помилки $\Delta \Psi_s$, однак інтегратор привносить у цей процес небажану динаміку. Тому використовуємо релейний елемент, який має в ковзному режимі нескінченний коефіцієнт підсилення. Пропонується наступний алгоритм формування сигналу, що задає, для регулятора (13)

$$(\Psi_s \cos v)^* = \frac{k_f}{T_f p + 1} \text{sign}[\Psi_s^* - \Psi_s]. \quad (14)$$

У ковзному режимі середнє значення помилки на вході реле дорівнює нулю, а фільтр нижніх частот, виконаний у вигляді аперіодичної ланки першого порядку, пропускає на вхід регулятора (13) усереднене значення змінної $\Psi_s \cos v$, при якому потокозчеплення Ψ_s буде дорівнювати необхідній величині Ψ_s^* . У перехідних режимах пристрій завдання (14) подає на вхід регулятора (13) сигнал

$\pm k_f$, величина якого визначає темп зміни перемінної Ψ_s при регулюванні струму I_{ru} по каналу реактивної потужності кола ротора. Оскільки в процесі регулювання кут v змінюється від 85° до 95° , а номінальне значення модуля потоку Ψ_s не перевищує 1 Вб, то рекомендується коефіцієнт фільтра приймати не більш

$$k_f = \cos 85^\circ = |\cos 95^\circ| = 0.087 \approx 0.1, \quad (15)$$

а постійну часу фільтра вибирати в межах

$$T_f = 0.05T_1'' \div 0.5T_1'', \quad (16)$$

де T_1'' – постійна часу струмових контурів у системі керування МПЖ.

Таким чином, структура релейного регулятора потокозчеплення статора визначається виразами (13) і (14) зі значеннями параметрів, узятими по (15), (16).

На рисунку 1 наведена структурна схема МПЖ із трьохканальною системою керування, яка реалізує алгоритми керування (4) – (6) і (13), (14).

У каналі активної потужності ротора регулюється активна складова струму ротора і швидкість. Система регулювання реактивної потужності статора побудована як система стабілізації реактивного струму ротора на рівні, що відповідає необхідній величині і характеру реактивної потужності статора. Стабілізація модуля потокозчеплення статора на заданому рівні здійснюється зміною амплітуди напруги статора і необхідна для регулювання величини реактивної потужності роторного кола МПЖ і його коефіцієнта потужності.

Рисунок 1 – Структурна схема МПЖ з релейно-векторною системою керування

Значення швидкості обертання ЕП обумовлено технологічним процесом. Для її стабілізації необхідно забезпечити необхідну величину електромагнітного моменту, що можливо зробити при різних

співвідношеннях активних і реактивних потужностей обмоток АМ. У статті розглядається випадок розподілу потоків реактивної потужності по колах статора і ротора, спрямованим на мінімізацію її

споживання АМ. При цьому збільшується активна потужність статорного кола і рекуперується в мережу активна потужність роторного кола, а зменшення реактивної потужності супроводжується неминучим збільшенням активних складових струмів статора і ротора, що приводить до зростання втрат у міді обмоток. Таким чином, для МПЖ виконується загальна закономірність, яка складається в зростанні активних втрат у пристроях, що компенсують, з ростом ступеня компенсації індуктивного струму.

Взаємозв'язок каналів керування полягає в тому, що у функції швидкості і моменту навантаження змінюється величина сигналу завдання контуру регулювання потоку статора Ψ_s^* . Таку функціональну залежність відповідно до виразів (1) – (3) реалізує екстремальний регулятор, який визначає величину потоку, що доставляє мінімум реактивній потужності роторного кола або максимум модулю його коефіцієнта потужності. У вигляді сигналу Ψ_s^* , що задає, величина подається на вхід контуру

Рисунок 2 – Графіки перехідних процесів в МПЖ з екстремальним керуванням за критерієм максимуму коефіцієнта потужності роторного кола

На рисунку 2 представлені графіки перехідних процесів в МПЖ із трьохканальною системою керування й екстремальним регулятором, набудованим на пошук екстремуму коефіцієнта потужності

стабілізації потоку на розрахунковому рівні. Система регулювання збудження з боку статора реалізується як система екстремального регулювання за критеріями мінімуму реактивної потужності ротора або максимуму його коефіцієнта потужності.

Взаємозв'язок контурів керування реактивними потужностями кіл статора і ротора МПЖ складається в тому, що величина завдання контуру регулювання реактивного струму ротора розраховується за формулою $I_{ru}^* = \Psi_s^* / L_m$ і зі зміною потоку статора по зазначеному співвідношенню змінюється реактивний струм ротора. При реактивній складовій струму ротора $I_{ru} = \Psi_s / L_m$ характеристика МПЖ $I_s = f(I_{ru})$, аналогічна V-образній характеристиці, досягає мінімуму і струм статора стає цілком активним ($\cos \varphi_s = 1$). Таким чином, система регулювання збудження МПЖ із боку ротора реалізується як система екстремального керування за критерієм мінімуму модуля струму статора для поточного значення його потокозчеплення.

роторного кола [2]. На знижених частотах обертання, коли момент навантаження на валу АМ, створюваний механізмом з вентиляторною механічною характеристикою, значно менше номінального, амплітуда напруги статора знижується, що

приводить до зменшення струму, що намагнічує, потокозчеплення статора і підвищенню коефіцієнта потужності роторного кола.

Коефіцієнт потужності роторного кола розраховується як кут зрушення фаз між вектором струму ротора і додатковою напругою, яка підводиться до фаз ротора. У руховому режимі при надсинхронній швидкості напруга перетворювача частоти (ПЧ) і активна складова струму ротора збігаються за напрямком, а при швидкості нижче синхронної – спрямовані зустрічно, що і визначає знак коефіцієнта потужності роторного кола.

Цифрою 1 на графіку коефіцієнта потужності $\cos \varphi_r$ відзначена крива, отримана без регулювання напруги статора при її номінальному значенні. Під цифрою 2 показана залежність, що досягається регулюванням напруги статора АМ. Як видно з графіків коефіцієнта потужності при швидкостях $0.25\omega_c$ та $0.5\omega_c$ його значення підвищуються з рівня 0.62 до величини 0.91 (на 32 %) і з 0.84 до 0.91 (на 7.7%) відповідно.

Рисунок 3 - Струм і миттєві значення напруги фази А статора на різних інтервалах перехідного процесу. 1 - струм i_A ; 2 - миттєві значення напруги u_A .

Реактивний струм ротора I_{ru} підтримується такого значення, при якому реактивна потужність статора дорівнює нулю. При цьому, як показано на рисунку 3, струми в обмотках статора збігаються за фазою з напругами, які комутуються за алгоритмом (13), (14) транзисторним силовим регулятором напруги.

У схемі МПЖ регулятор напруги статора (РН) має переваги в порівнянні з ПЧ. Регулятор напруги містить тільки шість транзисторів, а ПЧ для двостороннього обміну енергією статора з мережею по-

Алгоритм екстремального регулювання вступає в роботу при виконанні умов $\omega_r^* > 0 \wedge |\widehat{M}_c| \leq M_n \wedge p\widehat{\omega}_r \leq \text{const}$, де константу можна прийняти рівною величині зворотній коефіцієнту при зворотному зв'язку за похідною швидкості в її алгоритмі керування або приблизно $0.5/T_1''$. Таким чином, при перевантаженнях по статичному моменту, або в перехідних режимах контур екстремального регулювання розмикається та у канал керування потокозчепленням надходить сигнал завдання рівний його номінальному значенню.

Момент статичного навантаження оцінюється спостерігачем стану. Динаміка спостерігача позначається на роботі екстремального регулятора. Це відбувається у вигляді незначного збурення сигналу Ψ_s^* , що задає, викликаного появою деякої динамічної помилки оцінки статичного моменту на початкових етапах процесу регулювання потокозчеплення статора.

винний мати два транзисторних мости. Для реалізації алгоритмів керування (13), (14) не вимагаються координатні перетворення керуючих сигналів, що істотно спрощує систему керування РН у порівнянні з ПЧ. Змінні Ψ_s і $\cos v$ беруться із системи керування ПЧ, увімкненим в коло ротора. Далі переключення однопозиційного реле (13) безпосередньо подаються на транзистори РН, тобто вихід реле (13) гілкується на бази всіх транзисторів, які включені в кожен фазу статора, наприклад за схемами, показаними на рисунку 4.

Рисунок 4 - Варіанти виконання силових вентилей регулятора напруги

Сучасні транзисторні РН із широтно-імпульсною модуляцією мають практично одиничний коефіцієнт потужності і по цьому показнику не впливають на характеристики МПЖ навіть у випадках глибокого регулювання напруги на статорі АМ. РН забезпечує нові можливості МПЖ: 1) зменшення встановленої потужності ПЧ у роторному колі при вентиляторній механічній характеристиці навантажувального механізму; 2) регулювання збудження АМ по статору.

Висновки. Здійснено синтез алгоритму керування модулем потокозчеплення статора Ψ_s з нелінійною функцією переключення релейного однопозиційного елемента, сигнал зворотного зв'язку якого представляє проекцію вектора потокозчеплення $\vec{\Psi}_s$ на напрямок вектора напруги статора. Запропоновано варіант технічної реалізації формувача сигналу завдання на вході релейного регулятора з метою автоматичного (без попереднього розрахунку) обчислення сигналу $(\Psi_s \cos v)^*$, при

якому регульована величина потоку Ψ_s приймає необхідне значення. Екстремальне регулювання потоку Ψ_s забезпечує найкращі енергетичні показники роторного кола за представленими критеріями. Внаслідок інваріантності модуля вектора до системи координат, у якій він розглядається, зміну модуля напруги статора, чим і досягається регулювання модуля потокозчеплення статора, можливо здійснити без операцій координатних перетворень керуючого впливу по колу статора МПЖ.

Література

1. Клюев О.В., Садовой А.В. Асинхронный вентильный каскад как объект экстремального управления. Национальный горный университет:

Материалы международной конференции - Форум горняков. - Днепропетровск, 2005. - том 2, с. 212 - 225.

2. Клюев О.В., Садовой А.В. Техническая реализация системы экстремального управления асинхронным вентильным каскадом. Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного університету (технічні науки). – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2006. – с.164 – 178.

3. Клюев О.В., Садовой А.В. Анализ устойчивости асинхронного вентильного каскада в режиме генерации реактивной мощности. Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету: Наукові праці КДПУ. – Кременчук: КДПУ, Вип. 3(44), 2007. – с.17 – 21.